

Análisis Crítico a los Modelos de Gestión Pública

Diego Zafra Otero

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Universidad Europea de Madrid

Máster en Gestión Pública: Técnicas Avanzadas de Gestión Pública

Profesor Cesar Lenin Sanchez Arcos

29 de enero de 2024

Análisis Crítico a los Modelos de Gestión Pública

A lo largo de la historia, la administración pública ha estado presente en la sociedad, moviendo los hilos del desarrollo social y económico de la civilización mundial, velando por los intereses colectivos de los ciudadanos y generando bienestar. Como todos los aspectos de la vida, la forma en la que se gestiona el aparato estatal ha ido evolucionando, por lo que, en este ensayo, se pretende mostrar las principales características de los diferentes modelos de gestión pública que han existido en la humanidad y a su vez generar un análisis de cada uno, definiendo el modelo más adecuado para los tiempos actuales, que se adapte a las necesidades de nuestra época, permitiendo la participación ciudadana con eficacia, transparencia e innovación.

Desarrollo

Los modelos de gestión pública de los que tratará este ensayo son los siguientes: burocrático, gerencial, regulador y de gobernanza. A continuación, se describirán las principales características de cada uno de los modelos mencionados teniendo en cuenta el orden cronológico con el que surgieron en la sociedad:

Modelo burocrático: Es también llamado el modelo "Racional-Normativo" o "Weberiano", en honor a Max Weber quien lo desarrolló a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, este surge como una necesidad ante el comienzo del poder constitucional y la creación de los estados-nación; para este modelo el gobierno estaba basado en las expresiones máximas de la revolución francesa "Libertad, igualdad y fraternidad". En su esencia, presenta seis características importantes: la jerarquización y la responsabilidad, el sistema formal de reglas y normas, la

meritocracia, la estandarización de los procesos, el trato impersonal y la división del trabajo (Sánchez y Liendo, 2020), además de las enunciadas en la tabla 1, lo que se pretendía con este modelo era lograr la eficacia máxima del estado, pues este tendría precisión, estabilidad, disciplina y operabilidad. Como lo menciona Colón de Carvajal (2011) su implantación aportó para el estado: racionalidad, igualdad del administrado frente al Estado, uniformidad de procesos, continuidad de la organización más allá de las personas, la unidad de dirección con disciplina y orden, así como la previsibilidad de su funcionamiento

Características del Modelo Burocrático
✓ Jerarquía, control y toma de decisiones verticales
✓ Estandarización de los procedimientos
✓ Trato impersonal y división del trabajo
✓ Meritocracia: los mejores deben ocupar los cargos públicos
✓ El Estado como todo poderoso, puede dar solución a todas las problemáticas sociales
✓ La separación del sector público y privado
✓ Poca participación y movilización social
✓ Los Estados con este tipo de modelo se denominaron “Estados de Bienestar”
✓ Evidencia de un Estado lento, con déficit en el manejo de los recursos públicos y ausente de las problemáticas sociales

Tabla 1. Características del modelo burocrático (Tomado de Sánchez y Liendo, 2020)

Modelo gerencial: También conocida como la Nueva Gestión Pública o New Public Management, surge a finales de los años 1970, como consecuencia del fracaso del modelo burocrático y la notable ineficiencia y sobrecostos de funcionamiento del estado en comparación con las empresas privadas, este modelo fue promovido por el presidente de los Estados Unidos de América Ronald Reagan y la primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher. Ellos proponen para este modelo que en la administración pública se usen las técnicas de la gestión privada, disminuyendo los recursos públicos del Estado, entregando el manejo de los servicios públicos a empresas privadas

y estructurando una administración pública gerencialista. Las técnicas gerenciales influyeron de manera en que el ciudadano/administrado se convirtiera en cliente y la administración obrara con un enfoque empresarial, de gerencia por objetivos y resultados, orientada al mercado, en un entorno de competencia y privatización (Restrepo, 2009), según Colón de Carvajal (2011) esto genera un cambio en el rol papel de la Administración Pública, pasando de ejecutar sus políticas públicas a guiar su realización; de amparar estructuras rígidas, a promover procesos competitivos; vinculando los recursos públicos al nivel de calidad del servicio proporcionado, esto mediante las características mencionadas en la tabla 2.

Características de la Nueva Gestión Pública
✓ Categorías de análisis: la <i>eficiencia</i> , la <i>eficacia</i> y la <i>economía</i> del manejo de la administración en términos presupuestales, de control interno a la gestión y del apoyo en nuevas formas de adquirir información.
✓ Orientación de la acción del Estado desde la comprensión del ciudadano como cliente .
✓ Privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos, y desplazamiento de estas acciones estatales de servicio y su gestión hacia el control privado.
✓ Reformas administrativas mediante la descentralización de funciones.
✓ Uso de los mecanismos de mercado dentro de la administración para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, así como en el sistema de incentivos para la administración.
✓ Énfasis en la evaluación, monitoreo y medición del desempeño de los servidores públicos
✓ Herramienta clave: la Gestión para Resultados -GpR-

Tabla 2. Características del modelo gerencial (Tomado de Sánchez y Liendo, 2020)

Modelo regulador: Los elementos incorporados por la nueva gestión pública y su modelo gerencial extraído de la empresa privada, generaron que el estado pasara de ser un estado prestador de servicios a un estado regulador, quedando libre de funciones en la medida que se asume que el sector privado es más eficiente en el control de los recursos para la solución de problemas públicos (Criado, 2016), con esta nueva función del estado se incentiva la creación de agencias estatales que cumplan con una regulación eficiente de los servicios públicos y los mercados.

La Teoría de Agencia principia en el supuesto básico que los propietarios de una organización (Principal), delegan en un tercero (Agente), la responsabilidad de accionar los propósitos y fines del primero para maximizar sus funciones de utilidad (Martínez-Rojas, et al., 2021), en este caso el propietario sería el estado y los terceros serían las agencias estatales, la institucionalización de las Agencias estatales se da para la mejora de los servicios públicos en el marco de las reformas estructurales de los países, tal como sucedió con las estructuras administrativas en España (Álvarez, 2009), en definición las Agencias Regulatorias son instituciones creadas por el Estado con la finalidad de regular sectores específicos del mercado que ofrecen bienes o servicios, cuya participación básica es sobre el control de precios, la calidad y otras características inherentes a un determinado sector (Salazar, 2020).

Modelo de gobernanza: Con el avance de los tiempos modernos, la ciudadanía fue buscando participar en las decisiones públicas que finalmente afectarían su vida diaria, a raíz de la falta de participación política derivada del estado regulador, surge como ultimo modelo de esta lista, el novedoso modelo de gobernanza. Para superar los problemas del gerencialismo público, en respuesta a la complejidad contemporánea, surge el paradigma de la gobernanza, este defiende la interacción entre los distintos niveles de gobierno, las organizaciones privadas y la sociedad civil, organizando un espacio público deliberativo que retroalimente la confianza en la interdependencia, lo cual exige reestructurar las funciones gubernamentales y que los intereses concernidos por el proceso decisional se encuentren simétricamente representados (Restrepo, 2009)

Este Modelo de Gobernanza, es un modelo que surge para establecer relaciones más horizontales, coordinadas y articuladas entre el Estado y los diversos actores a diferentes escalas territoriales

(Sánchez y Liendo, 2020). En este modelo, la solución a los problemas del sector público no está únicamente en manos del estado, sino que se da a través del trabajo colaborativo entre actores de los sectores público, privado y social. Se trata según Peters (2010) en Sánchez y Liendo (2020) de abordar adecuadamente los asuntos públicos mediante una acción colectiva responsable y capaz, que permita acuerdos voluntarios y alcanzar objetivos comunes para el beneficio de la sociedad. Mendoza y Vernis (2008) en Sánchez y Liendo (2020) lo asocian con “el modelo de estado relacional”, el cual se basa en los principios de corresponsabilidad y subsidiariedad. En el primero, la corresponsabilidad es entendida como la toma de conciencia de los objetivos comunes, la asignación de responsabilidades y finalmente su articulación. En el segundo, la subsidiariedad consiste en abrir la posibilidad que el sector social y privado pueda dar solución a los problemas públicos al acercar la toma de decisión lo más posible a los ciudadanos mismos (Restrepo, 2017 en Sánchez y Liendo, 2020).

Características del Modelo de Gobernanza
✓ Principios: <i>corresponsabilidad</i> y <i>subsidiariedad</i> .
✓ El gobierno tiene una misión esencial: consolidar y potenciar las relaciones de coordinación y cooperación entre los distintos sectores.
✓ La red de actores sociales y ciudadanos tienen la capacidad no sólo para participar en la producción y prestación de servicios, sino también capacidad para aportar ideas innovadoras que contribuyan a incorporar valor a lo público.
✓ Existen formas variadas de interrelación y de cooperación entre instituciones de diversas índoles: gubernamentales, privadas y asociativas.
✓ El gobierno si bien sigue siendo un actor relevante, ya no es el actor único o dominante en buena parte de las actividades de regulación social y económica.
✓ La dirección de la sociedad es el resultado de un proceso de coproducción entre el gobierno y la diversidad de los actores sociales y económicos.
✓ Las políticas públicas pueden ser producto de la gobernanza democrática.

Tabla 3. Características del modelo de gobernanza (Tomado de Sánchez y Liendo, 2020)

Discusión

La evolución de los modelos de gestión pública es algo natural que transcurre conforme se desarrolla la humanidad y surgen nuevas necesidades.

Inicialmente se puede observar que los modelos rígidos como el Weberiano Burocrático funcionaron en el comienzo del desarrollo de los estados-nación, esto sucede porque en esa época se requería de modelos sólidos y autoritarios que pudieran responder ante la exigente demanda de poder estatal que la época requería, como ventaja de este modelo se puede resaltar que la exigencia en la capacidad técnica de los funcionarios públicos expresada en la meritocracia eran necesarias y siguen siendo necesarias para la correcta toma de decisiones en el ámbito público, como desventaja agregaría que un modelo jerárquico en donde las decisiones se toman basadas solo en la perspectiva de unos pocos, no es la forma correcta de gobernar, además que esto se presta para el desarrollo del clientelismo y prácticas políticas anti democráticas.

Con el desarrollo industrial y la acumulación de grandes capitales privados, la prestación de los servicios públicos en la gestión pública pasó de estar en manos del estado a manos de las empresas privadas, esto sucedió ya que se buscaba la eficiencia de la administración y la optimización de los servicios públicos, los modelos gerencialistas tienen sus ventajas ya que a través de terceros se busca la prestación de servicios altamente calificados y que se brindan eficazmente en cuestión de tiempo, calidad y precio. Incorporar el modelo gerencialista también tiene sus desventajas ya que ver al ciudadano como cliente limita las acciones y el alcance del poder estatal, además de que permite que se presenten prácticas corruptas que afectan el sistema político, además el estado deja de tener una participación activa de los servicios públicos,

perdiendo poder, a veces inconscientemente incentivando monopolios y descuidando los derechos de los ciudadanos que se volvieron clientes.

En búsqueda de poder controlar los mercados y la adecuada prestación de los servicios públicos, surge el estado regulador, este modelo se soporta con la teoría de las agencias, en este caso el estado crea agencias especializadas para que cumplan la función de controlar ciertos sectores de la economía para que el estado siga manteniendo el poder, a pesar de que la mayoría de los servicios los está brindando el sector privado, en este caso existe una gran ventaja y es que se delega a las agencias la responsabilidad de mantener el orden estatal en temas muy especializados lo que se traduce en eficiencia y correcta distribución de cargas, pero surge un inconveniente y es el de la información asimétrica entre las agencias, muchas veces no hay comunicación de las acciones realizadas entre las agencias estatales, lo que genera retrocesos en los procesos de gestión pública y desinformación en la ciudadanía.

Finalmente, y como solución a los problemas que se presentan en la nueva era globalizada, surge el modelo de gobernanza, este modelo tiene una ventaja ya que incluye al ciudadano de forma activa en la toma de decisiones. En este modelo se tiene en cuenta la percepción de la ciudadanía, se trabaja en pro de solucionar los verdaderos problemas que se presentan diariamente, esto va acompañado de una comunicación efectiva, políticas de transparencia en el aparato estatal, el desarrollo de nuevas tecnologías y la clara innovación en cuando a la forma en la que se brindan los servicios públicos.

Conclusión

Los modelos de gestión pública tienden a evolucionar, así como todos los aspectos de la naturaleza humana, el modelo de gobernanza es el modelo más adecuado para nuestros tiempos, ya que es un modelo horizontal que permite la integración en la toma de decisiones de los distintos sectores de la sociedad, público, privado y social. Se resalta que cada uno de los modelos mencionados en el texto tienen una serie de ventajas que deben ser aplicadas dentro del modelo de gobernanza, como lo son la meritocracia que viene del sistema burocrático, la prestación de los servicios públicos por parte de empresas privadas (cuando la adquisición de estos servicios sea lo más rentable para el estado) del modelo gerencialista y la regulación estatal por medio de las agencias (que deben reforzar su comunicación e integridad en cuanto al manejo de información). Si añadimos estos aspectos al modelo de gobernanza tendríamos un modelo de gestión pública ideal para la época en la que nos encontramos viviendo.

Referencias

- Álvarez, S. M., 2009. *El proceso de institucionalización de las agencias estatales para la mejora de los servicios públicos en España*. Revista VIA IURIS. 2009; (7):13-26.[fecha de Consulta 29 de Enero de 2024]. ISSN: 1909-5759. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273920959003>
- Criado, J. I. (2016). Las administraciones públicas en la era del gobierno abierto. *Gobernanza inteligente para un cambio de paradigma en la gestión pública*. Revista de Estudios Políticos, 173, 245-275. doi: <http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rep.173.07>
- Colón de Carvajal, B., 2011. *Hacia un modelo social de Administración Pública: de la burocracia a la gobernanza*, Noticias Jurídicas. <https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4613-hacia-un-modelo-social-de-administracion-publica:-de-la-burocracia-a-la-gobernanza/>
- Martínez-Rojas, Ezequiel, Zencovich-Burdiles, Ninoscka, Martínez-Quezada, Alberto, & Fernández-Céspedes, Militza. (2021). *La teoría de agencia: el doble rol y su impacto en la acreditación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en Chile*. Formación universitaria, 14(5), 137-144. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000500137>
- Restrepo, M.A., 2009. Burocracia, Gerencia Pública y Gobernanza. Revista Diálogos de Saberes ISSN 0124-0021 Revista No. 30 Enero-junio de 2009 Págs.: 167-185

Salazar, M.L., 2020. Las agencias en Colombia y correlación con el modelo de Estado regulador.

Maestría en Derecho Administrativo. Facultad de Jurisprudencia. Universidad del Rosario.

https://doi.org/10.48713/10336_30312

Sánchez, F. y Liendo, N., 2020. *Manual de Ciencia Política y Relaciones Internacionales*, Bogotá:

Universidad Sergio Arboleda, 2020.